

Questions pour évaluer les critères d'admissibilité

Q1 de 10 - INTRO

Les coop alimentaires... est-ce vraiment EffICAS?

Votre communauté accueillera prochainement une coopérative alimentaire.

Documenter votre réalité pourrait faciliter l'ouverture d'autres coopératives alimentaires dans des régions qui ne peuvent présentement pas profiter d'un tel accès.

Si vous êtes éligible à l'étude sur les Effets de l'Implantation d'une Coop sur l'Alimentation et la Santé (EffICAS) et que vous remplissez le questionnaire au complet, l'équipe de recherche vous remettra une carte-cadeau d'une valeur de 25\$ en guise de remerciement.

Q2 de 10 - Avant de vous diriger vers le questionnaire, nous devons vérifier que vous répondez aux critères d'admissibilité à l'étude.

Q3 de 10 Pouvez-vous indiquer votre âge?

Numeric ____ ans

Si 18 ans et plus, allez vers Cr.2

Si moins de 18 ans.

Q5 de 10 **radio buttons** Êtes-vous la personne qui s'occupe principalement des achats alimentaires de votre ménage?

- Oui
- Je partage cette responsabilité avec un autre membre de mon ménage
- Non

Q7 de 10 **radio buttons** Est-ce que vous êtes un résident de **Rivière-Pentecôte**?

- Oui
- Non

Pour le contenu du formulaire de consentement, consulter le document [efficass_formualire_de_consentement.pdf](#)

Pour télécharger une copie du formulaire d'information et de consentement pour vos dossiers, veuillez [cliquer ici](#).

Déclaration du participant

1. Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon accord ou non à ma participation.
 1. Je peux poser des questions à l'équipe de recherche et exiger des réponses satisfaisantes.☒
 2. Je comprends qu'en participant à ce projet de recherche, je ne renonce à aucun de mes droits et ne dégage pas les chercheurs de leurs responsabilités.☒
 3. J'ai pris connaissance du présent formulaire d'information et de consentement et j'accepte de participer au projet de recherche. ☒

Votre prénom : _____

Notre nom de famille : _____

Votre courriel : _____

Je consens: Oui Non

Merci de participer à l'étude EFFICAS!

Vous recevrez bientôt par courriel une confirmation de votre participation.

[Débuter le questionnaire](#)

Questionnaire de l'étude COOP

Bienvenue!

Vous vous apprêtez à remplir un questionnaire cartographique qui porte sur les endroits où vous allez d'habitude pour faire certaines activités, comme l'épicerie.

Pour chaque activité, nous vous demanderons d'abord d'indiquer sur une carte géographique le ou les lieux où vous faites ces activités. Ensuite, nous vous demanderons de fournir des informations sur ces lieux.

Ce questionnaire prendra entre 30 et 40 minutes à compléter.

Nous vous demandons de prendre le temps de bien lire chaque question et de donner la réponse qui reflète le mieux votre opinion/situation actuelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous désirons vraiment connaître votre point de vue personnel.

Vous pouvez quitter le questionnaire à tout moment et reprendre à l'endroit où vous vous étiez arrêté(e) (vos réponses ne seront pas perdues), en utilisant la même adresse courriel et le mot de passe qui vous a été fourni par courriel.

Consignes

Une réponse doit être inscrite à chaque question posée. Si vous ne répondez pas à une question sur une page, il vous sera impossible de passer à la page suivante et un message d'erreur indiquant que le champ n'est pas rempli apparaîtra au moment de cliquer sur le bouton "suivant".

Vous pouvez naviguer à travers le questionnaire en cliquant sur les boutons « précédent » et « suivant » au bas de l'écran. L'apparence du bouton "suivant" passe du blanc à l'orange lorsque tous les champs de la page sont remplis.

Les questions qui vous demandent d'identifier une date vous permettent de sélectionner celle-ci en utilisant un calendrier. Vous pouvez également saisir directement l'année et le mois, dans cet ordre (p. ex.: 2011-06), pour une réponse plus rapide.

Si vous n'êtes pas en mesure de remplir le questionnaire au complet en une seule fois, vous pouvez cliquer sur le bouton « Sauvegarder pour plus tard » pour enregistrer vos réponses et vous reconnecter au questionnaire à l'aide de votre identifiant et du mot de passe qui vous a été fourni par courriel.

Comment utiliser la carte

Dans ce questionnaire, vous utiliserez une carte comme celle-ci pour confirmer votre lieu de résidence, pour localiser et identifier des lieux où vous faites des activités et tracer des zones ou des parcours. Pour vous familiariser avec les outils de la carte, veuillez suivre les consignes suivantes.

Pour rechercher ou ajouter un lieu:

Vous pouvez entrer le nom du lieu dans la barre de recherche, en haut à gauche de la carte. Un ou plusieurs symboles apparaîtront sur la carte, selon les endroits associés aux mots-clés que vous avez utilisés. Il suffit ensuite de cliquer sur le symbole situé au bon endroit pour le sélectionner.

Vous pouvez utiliser les boutons de zoom situés en dessous de la barre de recherche pour vous déplacer plus facilement sur la carte et repérer l'endroit recherché.

Pour ajouter un lieu non répertorié (par exemple, votre lieu de résidence), il est possible de cliquer sur le symbole .

Une fois le lieu confirmé, le marqueur deviendra rouge comme celui-ci : .

Notez qu'il se peut que le numéro de porte affiché sur un lieu confirmé (p. ex. votre résidence) soit légèrement différent de ce que vous aurez indiqué. Il s'agit d'une imprécision normale générée par la cartographie. Si l'écart entre la réalité et la carte est trop grande, vous pourrez identifier à l'aide du marqueur gris l'emplacement exact du lieu à identifier.

C'est à votre tour! Pratiquez-vous en cherchant l'école **Dominique-Savio** ou un autre endroit de votre choix.

1. VOTRE RÉSIDENCE ET VOTRE QUARTIER

Q1. Alors, commençons par votre résidence. Quelle est votre adresse ?
(Votre lieu de résidence principal, où vous habitez aujourd'hui.)

Textbox/Obligatoire : Numéro (et suffixe, s'il y a lieu) (p. ex., 302, 151 B, 16 1/2)

Textbox : Nom de rue, type de rue (p. ex., AV = avenue), direction (p. ex., N = Nord)

Textbox : Appartement/unité

Textbox/Obligatoire : Ville, municipalité, village, réserve autochtone

Textbox/Obligatoire : Code postal

Q2. Est-ce que ce lieu correspond bien à votre domicile?

Oui

Non

Si oui, sélectionnez « confirmer » et ensuite « suivant ». Sinon, vous pouvez déplacer le marqueur à l'adresse de votre domicile. Une fois que le lieu identifié correspond bien à votre domicile, sélectionnez « suivant ».

Une carte apparaît avec l'icône d'une maison à l'adresse entrée par le participant.

Confirmer

Effacer

Q3. Depuis quand habitez-vous à cette adresse?

Utilisez le calendrier ci-dessous pour sélectionner la date.

Date field with: AAAA-MM

2. ACTIVITÉS DE MAGASINAGE/Approvisionnement principal

Q4. Actuellement, lorsque vous faites vos plus gros achats alimentaires pour la maison, où allez-vous principalement? Il s'agit de votre détaillant principal. Veuillez l'indiquer sur la carte.

À localiser par VERITAS

Q4_PC Veuillez répondre aux questions suivantes sur votre détaillant principal.

A Nom du lieu :

Textbox pré-rempli

B À quelle fréquence allez-vous à cet endroit?

Textbox fois par radio buttons i semaine i mois

C **Checkbox** Habituellement, vous y allez comment? (Plus d'une réponse possible)

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

Q5. Quelle est la raison PRINCIPALE pour laquelle vous faites vos achats à cet endroit? **radio buttons**

- La qualité des produits (fruits et légumes frais, viandes)
- Le choix des produits offerts
- Les bas prix, les rabais et les promotions offerts
- Pour acheter en gros ou en vrac
- Les services offerts par le magasin (commandes par téléphone, bon service à la clientèle, service de livraison, etc.)
- Les heures d'ouverture
- La proximité par rapport à mon domicile ou mon lieu de travail

3. ACTIVITÉS DE MAGASINAGE/Approvisionnement secondaire

Intro de section : Les questions suivantes portent sur les lieux où vous achetez vos aliments, autres que chez votre détaillant principal.

Par exemple, épicerie, marché public, boulangerie, magasin spécialisé, dépanneur.

Q6. Allez-vous au moins une fois par mois à l'épicerie ou au supermarché?

Indiquez seulement les lieux autres que votre détaillant principal. **radio buttons**

Oui – **Aller à la question 12**

Non – **Aller à la question 13**

Q7. Pouvez-vous localiser la ou les épiceries ou supermarchés où vous allez au moins une fois par mois?

Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 lieux.

Q12_PC Veuillez répondre à la question suivante pour chaque épicerie.

A Nom du lieu : **textbox pré-rempli**

B Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre à cet endroit?
(Plus d'une réponse possible) **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

Q8. En saison, allez-vous au moins une fois par mois dans un **marché public**? **radio buttons**

Oui – **Aller à la question 14**

Non – **Aller à la question 15**

Q9. Pouvez-vous localiser ce(s) marché(s) public(s)?

Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 lieux.

Q14_PC Veuillez répondre à la question suivante pour chaque marché public.

A Nom du lieu: **Textbox pré-rempli**

B Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre à cet endroit?

(Plus d'une réponse possible) **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

Q10. Allez-vous au moins une fois par mois dans un magasin d'alimentation spécialisé? **radio buttons**

Par exemple, une fruiterie, une poissonnerie, une boucherie (ex. **Boucherie Mar-Gil Ltée**) ou une boulangerie.

Oui – **Aller à la question 16**

Non – **Aller à la question 17**

Q11. Pouvez-vous localiser ce(s) magasin(s) d'alimentation spécialisé(s)?

Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 lieux.

Q16_PC Veuillez répondre à la question suivante pour chaque lieu que vous avez identifié.

A Nom du lieu : **Textbox pré-rempli**

B Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre à cet endroit?

(Plus d'une réponse possible) **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

Q12. Allez-vous au moins une fois par mois au dépanneur? **radio buttons**

Oui – **Aller à la question 18**

Non – **Aller à la question 19**

Q13. Pouvez-vous localiser ce(s) dépanneur(s)?

Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 lieux.

Q18_PC Veuillez répondre à la question suivante pour chaque dépanneur que vous avez identifié.

A Nom du lieu : **Textbox pré-rempli**

B Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre à cet endroit?

(Plus d'une réponse possible) **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

Q14. Allez-vous au moins une fois par mois manger ou boire sur place au restaurant, dans un café ou au casse-croûte? **radio buttons**

Oui – **Aller à la question 20**

Non – Aller à la question 21

Q15. Pouvez-vous localiser ce(s) restaurant(s), café(s) ou casse-croûte(s)?
Vous pouvez identifier jusqu'à 5 lieux.

Q20_PC Veuillez répondre à la question suivante pour chaque lieu identifié.

A Nom du lieu : **Textbox pré-rempli**

C Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre à cet endroit?

(Plus d'une réponse possible.) **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

Q16. Allez-vous au moins une fois par mois au restaurant chercher un repas à emporter? **radio buttons**

Oui – Aller à la question 22

Non – Aller à la question 23

Q17. Pouvez-vous localiser ce(s) restaurant(s)?
Vous pouvez identifier jusqu'à 5 lieux.

Q22_PC Veuillez répondre à la question suivante pour chaque restaurant identifié.

A Nom du lieu : **Textbox pré-rempli**

B Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre à cet endroit?

(Plus d'une réponse possible.) **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

C Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

4. ACTIVITÉS DE MAGASINAGE/Approvisionnement alternatif

Q18. Au cours de l'été 2020, est-ce qu'il vous est arrivé de vous procurer des fruits ou des légumes directement d'un producteur (kiosque en bordure de route, autocueillette, service de panier)? **radio buttons**

Oui – Allez à la question 24

Non – Allez à la question 25

Q19. Où se trouve le kiosque, l'autocueillette ou le point de chute du service de paniers de fruits et légumes ?

Vous pouvez identifier jusqu'à 5 lieux.

Q24_PC Veuillez répondre à la question suivante pour chaque service que vous avez identifié.

A Nom du lieu : **Textbox pré-rempli**

B Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre à cet endroit?
(Plus d'une réponse possible.) **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

Q20. Au cours de l'été 2020, est-ce que vous avez cultivé des légumes, des herbes ou des fruits à la maison ou dans un jardin communautaire? **radio buttons**

Oui, à la maison – Allez à la question 27

Oui, dans un jardin communautaire – Allez à la question 26

Non – Allez à la question 27

Q21. Où se trouve ce jardin communautaire ?

Q26_PC Veuillez répondre à la question suivante pour le jardin communautaire que vous avez identifié.

A Nom du lieu : **Textbox pré-rempli**

B Habituellement, vous y allez comment? **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

Q22. Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous (ou un autre membre de votre ménage) avez fréquenté ou utilisé un service de dépannage alimentaire (par exemple : une banque alimentaire, une soupe populaire) pour obtenir de la nourriture? **radio buttons**

Oui – **Allez à la question 28**

Non – **Allez à la question 29**

Q23. Où se trouve ce service de dépannage alimentaire?
Vous pouvez identifier jusqu'à 5 lieux.

Q27_PC Veuillez répondre aux questions suivantes pour chaque service que vous avez identifié.

A Nom du lieu : **Textbox**

B Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence en moyenne êtes-vous allé à ce service de dépannage alimentaire? **Radio buttons**

- À chaque semaine – **Allez à Q27_PC-C**
- À chaque mois, mais pas à chaque semaine – **Allez à Q27_PC-C**
- Quelques fois par année, mais pas à chaque mois – **Allez à Q27_PC-C**
- Je ne sais pas – **Allez à Q27_PC-D**

C Combien de fois ? **numeric**

D Habituellement, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous pour vous rendre à cet endroit?

(Plus d'une réponse possible.) **Checkbox**

- En voiture et c'est vous qui conduisez
- En voiture et c'est quelqu'un d'autre qui conduit
- En taxi
- À pied
- À vélo
- En transport collectif
- Autre

Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

5. Perception de l'environnement alimentaire

Intro de section : Cette section vise à connaître votre opinion sur l'accessibilité et la disponibilité des aliments sains dans votre municipalité. Les aliments sains sont ceux qui font partie du Guide alimentaire canadien, c'est-à-dire, les légumes et les fruits, les aliments à grains entiers (pain, céréales), les aliments protéinés (viandes, lait, yogourt, légumineuses) et l'eau.

Vous devez cocher la case qui correspond le mieux à votre choix. Certaines questions peuvent vous sembler répétitives. Toutefois, il est important de répondre à toutes les questions.

Q24. Veuillez indiquer votre degré d'accord ou de désaccord à l'égard des affirmations suivantes.

[radio buttons grid]

	Pas du tout d'accord	Pas vraiment d'accord	Ni en désaccord ni d'accord	Plutôt d'accord	Tout à fait d'accord
A Je considère que la quantité d'aliments sains offerts par mon détaillant principal est suffisante.	i	i	i	i	i
B Je considère que la variété d'aliments sains offerts par mon détaillant principal est suffisante.	i	i	i	i	i
C Je considère que la qualité des aliments sains offerts par mon détaillant principal est acceptable.	i	i	i	i	i
D Je considère que le coût des aliments sains offerts par mon détaillant principal est abordable.	i	i	i	i	i
E Je considère que j'ai facilement accès à un détaillant alimentaire ayant une grande variété d'aliments, à proximité de mon domicile.	i	i	i	i	i
F Je considère que l'information véhiculée par les médias sur l'alimentation influence positivement mon alimentation.	i	i	i	i	i
G Je considère que des restaurants de type fast-food sont facilement accessibles, à proximité de mon domicile .	i	i	i	i	i

H Je considère que des restaurants de type fast-food sont facilement accessibles, à proximité de mon milieu de travail.	i	i	i	i	i
I Je considère que j'ai facilement accès aux aliments de type « camelote » ou grignotines dans mon milieu de travail (croustilles, chocolat, viennoiseries).	i	i	i	i	i

6. Consommation de fruits et légumes

Intro de section : Les questions qui suivent se rapportent aux fruits et aux légumes que vous avez mangés ou bus au cours du mois dernier. Pensez à tout ce que vous avez mangé comme repas ou collation, tant à la maison qu'à l'extérieur.

Q25. Au cours du mois dernier, avez-vous bu des jus de fruit PURS à 100 %, comme du jus d'orange pur, de pomme, ou des mélanges de jus pur?
 Veuillez exclure les boissons à saveur de fruits additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou les punches aux fruits.

- Oui, à chaque jour - Allez à la question 30_P
- Oui, à chaque semaine - Allez à la question 30_P
- Oui, à chaque mois - Allez à la question 30_P
- Oui, moins d'une fois par mois - Allez à la question 31
- Non - Allez à la question 31
- Préfère ne pas répondre / Ne sait pas - Allez à la question 31

Q30_P Combien de fois?

Q26. Au cours du mois dernier, sans compter les jus, avez-vous mangé des fruits?
 Veuillez inclure les fruits congelés, séchés ou en conserve.

- Oui, à chaque jour - Allez à la question 31_P
- Oui, à chaque semaine - Allez à la question 31_P
- Oui, à chaque mois - Allez à la question 31_P
- Oui, moins d'une fois par mois - Allez à la question 32
- Non - Allez à la question 32
- Préfère ne pas répondre / Ne sait pas - Allez à la question 32

Q31_P Combien de fois?

Q27. Au cours du mois dernier, avez-vous mangé des légumes vert foncé comme le brocoli, les haricots verts, les pois et les poivrons verts ou des légumes-feuilles, y compris la laitue romaine ou les épinards?

Veillez inclure les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les soupes ou mélangés aux salades.

Oui, à chaque jour - Allez à la question 32_P

Oui, à chaque semaine - Allez à la question 32_P

Oui, à chaque mois - Allez à la question 32_P

Oui, moins d'une fois par mois - Allez à la question 33

Non - Allez à la question 33

Préfère ne pas répondre / Ne sait pas - Allez à la question 33

Q32_P Combien de fois? [numeric]

Q28. Au cours du mois dernier, avez-vous mangé des légumes orange comme les carottes, les poivrons orange, les patates douces, la citrouille ou la courge?

Veillez inclure les légumes congelés ou en conserve et les légumes cuits dans les soupes ou mélangés aux salades.

Oui, à chaque jour - Allez à la question 33_P

Oui, à chaque semaine - Allez à la question 33_P

Oui, à chaque mois - Allez à la question 33_P

Oui, moins d'une fois par mois - Allez à la question 34

Non - Allez à la question 34

Préfère ne pas répondre / Ne sait pas - Allez à la question 34

Q33_P Combien de fois? [numeric]

Q29. Au cours du mois dernier, avez-vous mangé des pommes de terre non frites?

Oui, à chaque jour - Allez à la question 34_P

Oui, à chaque semaine - Allez à la question 34_P

Oui, à chaque mois - Allez à la question 34_P

Oui, moins d'une fois par mois - Allez à la question 35

Non - Allez à la question 35

Préfère ne pas répondre / Ne sait pas - Allez à la question 35

Q34_P Combien de fois? [numeric]

Q30. Au cours du mois dernier et en excluant les légumes verts et orange ainsi que les patates que vous avez déjà mentionnées, avez-vous mangé **d'AUTRES genres de légumes?**

Les exemples comprennent le concombre, le céleri, le maïs, le chou et les jus de légumes.

Oui, à chaque jour - Allez à la question 35_P

Oui, à chaque semaine - Allez à la question 35_P
Oui, à chaque mois - Allez à la question 35_P
Oui, moins d'une fois par mois - Allez à la question 36
Non - Allez à la question 36
Préfère ne pas répondre / Ne sait pas - Allez à la question 36

Q35_P Combien de fois? [numeric]

7. Qualité de l'alimentation

Intro de section : Pour les questions suivantes, nous vous demandons de répondre par oui ou par non.
Référez-vous à votre consommation habituelle.

Q31. 5Q1. Consommez-vous des charcuteries (ex. saucisses, viandes froides, terrines) plus de 2 fois par semaine? [radio button]

Oui Allez à la question Q37 5Q2

Non Allez à la question Q44 5Q9

Q32. 5Q2. Consommez-vous plus d'une pomme par jour? [radio button]

Oui Allez à la question Q42 5Q7

Non Allez à la question Q38 5Q3

Q33. 5Q3. Consommez-vous de la salade 5 fois ou plus par semaine? [radio button]

Oui Allez à la question Q41 5Q6

Non Allez à la question Q39 5Q4

Q34. 5Q4. Consommez-vous des noix 2 fois ou plus par semaine? [radio button]

Oui Allez à la question Q40 5Q5

Non Allez au bloc 8

Q35. 5Q5. Consommez-vous du café ou du thé plus de 2 fois par jour? [radio button]

Oui Allez au bloc 8

Non Allez au bloc 8

Q36. 5Q6. Consommez-vous de l'humus trois fois ou plus par mois? [radio button]

Oui Allez au bloc 8

Non Allez au bloc 8

Q37. 5Q7. Consommez-vous du beurre d'arachides au moins une fois par mois?

Oui Allez à la question 43 5Q8

Non Allez au bloc 8

Q38. 5Q8. Consommez-vous du jus de fruits presque tous les jours?

Oui Allez au bloc 8

Non Allez au bloc 8

Q39. 5Q9. Consommez-vous des boissons gazeuses plus d'une fois par mois (1 canette = 1 portion) ?

Oui Allez à la question 48 5Q13

Non Allez à la question 45 5Q10

Q40. 5Q10. Consommez-vous un verre de lait 2% à tous les jours ?
Si vous consommez du lait écrémé, 1% ou 3.25%, veuillez cocher non.

Oui Allez au bloc 8

Non Allez à la question 46 5Q11

Q41. 5Q11. Consommez-vous plus d'une pomme par semaine?

Oui Allez au bloc 8

Non Allez à la question 47 5Q12

Q42. 5Q12. Consommez-vous des oignons plus d'une fois par semaine?

Oui Allez au bloc 8

Non Allez au bloc 8

Q43. 5Q13. Consommez-vous des noix 3 fois ou plus par mois?

Oui Allez à la question 49 5Q14

Non Allez à la question 53 5Q20

Q44. 5Q14. Consommez-vous du jus de fruit 5 jours ou plus par semaine?

Oui [Allez à la question 52](#) 5Q17

Non [Allez à la question 50](#) 5Q15

Q45. 5Q15. Consommez-vous des frites plus d'une fois par semaine? [\[radio button\]](#)

Oui [Allez à la question 51](#) 5Q16

Non [Allez au bloc 8](#)

Q46. 5Q16. Consommez-vous du poisson 3 fois ou plus par semaine? [\[radio button\]](#)

Oui [Allez au bloc 8](#)

Non [Allez au bloc 8](#)

Q47. 5Q17. Consommez-vous de l'humus 2 fois ou plus par mois? [\[radio button\]](#)

Oui [Allez au bloc 8](#)

Non [Allez au bloc 8](#)

Q48. 5Q20. Consommez-vous du pain à grains entiers presque tous les jours? [\[radio button\]](#)

Oui [Allez à la question 54](#) 5Q19

Non [Allez au bloc 8](#)

Q49. 5Q19. Consommez-vous des pâtes à tous les 2 jours ou plus souvent? [\[radio button\]](#)

Oui [Allez au bloc 8](#)

Non [Allez à la question 55](#) 5Q18

Q50. 5Q18. Consommez-vous du brocoli plus d'une fois par semaine? [\[radio button\]](#)

Oui

Non

8. Sécurité alimentaire

Intro de section : *Les prochaines questions traitent de la situation alimentaire de votre ménage dans les 12 derniers mois.*

FIRST LEVEL SCREEN

Q51. Indiquez si les prochaines affirmations sont SOUVENT vraies, PARFOIS vraies ou JAMAIS vraies pour vous et les autres membres de votre ménage dans les 12 derniers mois. [radio button grid]

	1. SOUVENT vrai	2. PARFOIS vrai	3. JAMAIS vrai	99. Ne sait pas/ Refus de répondre
A 8Q2.ADU Vous avez eu peur de manquer de nourriture avant la prochaine rentrée d'argent.				
B 8Q3.ADU Toute la nourriture que vous avez achetée a été mangée et il n'y avait pas d'argent pour en racheter.				
C 8Q4.ADU Vous n'aviez pas les moyens de manger des repas équilibrés.				

Si (Q56A, Q56B ou Q56C = 1 ou 2)], Aller à la question Q57

Si (Q56A, Q56B ET Q56C = 3 ou 99)], Aller à la question Q62

STAGE 2

Les questions qui suivent concernent la situation alimentaire **au cours des 12 derniers mois** pour vous ou d'autres adultes dans votre ménage.

Q52. 8Q8.ADU Au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous ou un autre adulte dans votre ménage a déjà réduit sa portion ou sauté des repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture? [radio button]

1. Oui - Aller à la question Q57_P

2. Non - Aller à la question Q58

99. Ne sait pas / Refus de répondre - Aller à la question Q58

Q57_P À quelle fréquence cela s'est-il produit? [radio button]

Presque tous les mois

Certains mois mais pas tous les mois

1 ou 2 mois seulement

Ne sait pas / Refus de répondre

Q53. 8Q9.ADU Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà mangé moins que vous auriez dû, selon vous, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture? [radio button]

1. Oui

2. Non

99. Ne sait pas / Refus de répondre

Q54. 8Q10.ADU Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) déjà eu faim sans pouvoir manger parce que vous n'aviez pas les moyens d'avoir assez de nourriture? [radio button]

1. Oui

2. Non

99. Ne sait pas / Refus de répondre

Q55. 8Q11.ADU Au cours des 12 derniers mois, avez-vous (vous-même) perdu du poids parce que vous n'aviez pas assez d'argent pour la nourriture? [radio button]

1. Oui

2. Non

99. Ne sait pas / Refus de répondre

Si (Q57, Q58, Q59 ou Q60 = 1), Aller à la question Q61

Si (Q57, Q58, Q59 et Q60 = 2 ou 99), Aller à la question 62

STAGE 3

Q56. 8Q12.ADU Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé à vous ou d'autres adultes dans votre ménage de passer une journée entière sans manger parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la nourriture? [radio button]

Oui - Allez à la question Q61_P

Non – Allez à la question Q62

Ne sait pas / Refus de répondre – Allez à la question Q62

Q61_P À quelle fréquence cela s'est-il produit? [radio button]

Presque tous les mois

Certains mois mais pas tous les mois

1 ou 2 mois seulement

Ne sait pas / Refus de répondre

9. Vitalité et bien-être de la communauté

Intro1 de section: Les prochaines questions concernent les conditions de vie et la vie communautaire à **Rivière-Pentecôte**.

Intro2 de section: En réfléchissant à vos expériences dans votre communauté, indiquez dans quelle mesure vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants?

Q74. Les personnes à revenu moyen peuvent se permettre d'acheter une maison dans cette communauté.

radio buttons 1-tout à fait d'accord

2-un peu d'accord

3-ni d'accord ni en désaccord

4-un peu en désaccord

5-entièrement en désaccord

6- Ne sait pas

7-Préfère ne pas répondre

Q75. Les jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans considèrent **Rivière-Pentecôte** comme un endroit où il est souhaitable de vivre.

radio buttons 1-tout à fait d'accord

2-un peu d'accord

3-ni d'accord ni en désaccord

4-un peu en désaccord

5-entièrement en désaccord

6- Ne sait pas

7-Préfère ne pas répondre

Q76. Vous voyez beaucoup de personnes âgées actives et en bonne santé à **Rivière-Pentecôte**.

radio buttons 1-tout à fait d'accord

2-un peu d'accord

3-ni d'accord ni en désaccord

4-un peu en désaccord

5-entièrement en désaccord

6- Ne sait pas

7-Préfère ne pas répondre

Q77. Pour les nouveaux arrivants à **Rivière-Pentecôte** et ceux qui le souhaitent, il existe des possibilités intéressantes de s'impliquer et de faire une différence.

- radio buttons** 1-tout à fait d'accord
2-un peu d'accord
3-ni d'accord ni en désaccord
4-un peu en désaccord
5-entièrement en désaccord
6- Ne sait pas
7-Préfère ne pas répondre

Q78. Pour les questions qui divisent la communauté de **Rivière-Pentecôte**, il existe un débat civilisé, une bonne circulation de l'information et une consultation inclusive et respectueuse.

- radio buttons** 1-tout à fait d'accord
2-un peu d'accord
3-ni d'accord ni en désaccord
4-un peu en désaccord
5-entièrement en désaccord
6- Ne sait pas
7-Préfère ne pas répondre

Q79. La collectivité de **Rivière-Pentecôte** tient compte du développement durable dans sa planification communautaire.

- radio buttons** 1-tout à fait d'accord
2-un peu d'accord
3-ni d'accord ni en désaccord
4-un peu en désaccord
5-entièrement en désaccord
6- Ne sait pas
7-Préfère ne pas répondre

Q80. Les habitants sont fiers de **Rivière-Pentecôte**. Ils en font toujours la promotion auprès des étrangers.

- radio buttons** 1-tout à fait d'accord
2-un peu d'accord
3-ni d'accord ni en désaccord
4-un peu en désaccord
5-entièrement en désaccord
6- Ne sait pas
7-Préfère ne pas répondre

Q81. Il existe un lieu de rencontre ou un noyau communautaire dynamique à **Rivière-Pentecôte**.

radio buttons 1-tout à fait d'accord

2-un peu d'accord

3-ni d'accord ni en désaccord

4-un peu en désaccord

5-entièrement en désaccord

6- Ne sait pas

7-Préfère ne pas répondre

Q82. Ceux qui ont des compétences et une formation peuvent trouver un emploi bien rémunéré à **Rivière-Pentecôte** ou à proximité.

radio buttons 1-tout à fait d'accord

2-un peu d'accord

3-ni d'accord ni en désaccord

4-un peu en désaccord

5-entièrement en désaccord

6- Ne sait pas

7-Préfère ne pas répondre

Q83. Les personnes qui vivent à **Rivière-Pentecôte** sont susceptibles d'agir sur un besoin local important.

radio buttons 1-tout à fait d'accord

2-un peu d'accord

3-ni d'accord ni en désaccord

4-un peu en désaccord

5-entièrement en désaccord

6- Ne sait pas

7-Préfère ne pas répondre

Q84. Je peux influencer les décisions qui concernent la communauté de **Rivière-Pentecôte**.

radio buttons 1-tout à fait d'accord

2-un peu d'accord

3-ni d'accord ni en désaccord

4-un peu en désaccord

5-entièrement en désaccord

6- Ne sait pas

7-Préfère ne pas répondre

Q85. **Rivière-Pentecôte** mettrait beaucoup de temps à revenir à la normale si quelque chose de grave arrivait qui touchait tout le monde, par exemple un orage violent, une inondation ou un crime violent.

- radio buttons** 1-tout à fait d'accord
2-un peu d'accord
3-ni d'accord ni en désaccord
4-un peu en désaccord
5-entièrement en désaccord
6- Ne sait pas
7-Préfère ne pas répondre

Q86. Les gens de **Rivière-Pentecôte** ont un impact lorsqu'ils travaillent ensemble pour aider leur communauté.

- radio buttons** 1-tout à fait d'accord
2-un peu d'accord
3-ni d'accord ni en désaccord
4-un peu en désaccord
5-entièrement en désaccord
6- Ne sait pas
7-Préfère ne pas répondre

Q87. Lorsque **Rivière-Pentecôte** est confrontée à un défi, cela renforce l'esprit communautaire.

- radio buttons** 1-tout à fait d'accord
2-un peu d'accord
3-ni d'accord ni en désaccord
4-un peu en désaccord
5-entièrement en désaccord
6- Ne sait pas
7-Préfère ne pas répondre

Q88. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la qualité de vie à **Rivière-Pentecôte** ?

- radio buttons** 1-Fortement insatisfait, 2-Insatisfait, 3-Ni insatisfait ni satisfait, 4-Satisfait, 5-Fortement satisfait

Q89. Dans quelle mesure aimez-vous vivre à **Rivière-Pentecôte** ?

- radio buttons** 1-Pas du tout, 2-Un peu, 3-Moyennement, 4-Beaucoup

Q90. Lorsque l'on pense aux conditions de vie à **Rivière-Pentecôte**, est-ce que les conditions...

- radio buttons** 1-Se détériorent, 2-Restent à peu près les mêmes, 3-S'améliorent

- Q91. Dans les années à venir, pensez-vous que les conditions à **Rivière-Pentecôte** seront...
- radio buttons** 1-Pire qu'aujourd'hui, 2-Un peu moins pire, 3-Ni pire ni meilleure, 4-Un peu mieux, 5- Meilleur qu'aujourd'hui
- Q92. À quel point considérez-vous **Rivière-Pentecôte** comme un endroit où il fait bon vivre ?
- radio buttons** 1-Pas très désirable/invitant, 2-Un peu désirable/invitant, 3-Désirable/invitant, 4-Très désirable/invitant, 5-Un des meilleurs endroit où vivre au Québec

10. Données sociodémographiques et économiques

Intro de section : Les prochaines questions portent sur différentes caractéristiques sociodémographiques.

- Q57.** Quel était votre sexe à la naissance? **[radio button]**

Par sexe, on entend le sexe assigné à la naissance.

- Masculin
- Féminin
- Préfère ne pas répondre
- Ne sait pas

- Q58.** À quel genre vous identifiez-vous? **[radio button]**

Par genre, on entend le genre actuel, qui peut différer du sexe assigné à la naissance ou de celui inscrit dans les documents légaux.

- Masculin
 - Féminin
 - Autre
 - Préfère ne pas répondre
 - Ne sait pas
- Si autre, veuillez spécifier: **Textbox**

- Q59.** En général, diriez-vous que votre santé est : **[radio button]**

- Excellente
- Très bonne
- Bonne
- Passable
- Mauvaise
- Ne sait pas
- Préfère ne pas répondre

Q60. En général, est-ce que vous éprouvez les difficultés physiques suivantes : [radio button grid]

	Oui	Non	Préfère ne pas répondre / Ne sait pas
Des difficultés à soulever et transporter des charges lourdes (ex.: les sacs d'épicerie)			
Des difficultés à marcher et à déambuler dans des espaces restreints (comme par exemple à l'épicerie)			

Q61. Quelle est votre taille? Radio buttons

Pieds/pouces – Si oui, allez à A
 Centimètres – Si oui, allez à B

A Textbox pieds
 Textbox pouces
B Textbox centimètres

Checkbox Préfère ne pas répondre / Ne sait pas

Q62. Quel est votre poids? Radio buttons

Livres – Si oui, allez à A
 Kilogrammes – Si oui, allez à B

A Textbox livres
B Textbox kilogrammes

Checkbox Préfère ne pas répondre

Q63. Êtes-vous enceinte actuellement? [radio button]

Oui
 Non
 Ne sait pas
 Préfère ne pas répondre / Ne s'applique pas

Q64. Êtes-vous né(e) au Canada? [radio button]

Oui – Aller à la question Q76
 Non – Aller à la question Q75
 Ne sait pas – Aller à la question Q75

Préfère ne pas répondre – Aller à la question Q75

Q65. Depuis combien d'années vivez-vous au Canada? [radio button]

- Moins de 5 ans
- 5 à 10 ans
- Plus de 10 ans
- Ne sait pas
- Préfère ne pas répondre

Q66. Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? [checkbox]

Si vous parlez deux langues, aussi souvent l'une que l'autre, cochez les deux choix.

- Français
- Anglais
- Autre
- Ne sait pas
- Préfère ne pas répondre

Q67. Quel type de situation correspond le mieux à la composition actuelle de votre ménage? [radio button]

- Personne vivant seule – Aller à la question 80
- Couple sans enfant à la maison – Aller à la question 80
- Couple avec enfant(s) à la maison (enfants de tous âges) – Aller à la question 79
- Famille monoparentale (enfants de tous âges) – Aller à la question 79
- Famille avec autres personnes (personnes apparentées ou non) – Aller à la question 78
- Personnes apparentées seulement (frères, sœurs, etc.) – Aller à la question 78
- Personnes non apparentées seulement (colocataires) – Aller à la question 78
- Autre (familles multiples, etc.) – Aller à la question 78
- Ne sait pas – Aller à la question 78
- Préfère ne pas répondre – Aller à la question 78

Q68. En vous incluant, combien de personnes habitent dans votre foyer (ménage)? [radio button]

- Une
- Deux
- Trois
- Quatre
- Cinq
- Six
- Sept
- Huit
- Neuf
- Dix ou plus
- Ne sait pas

Préfère ne pas répondre

Q69. Combien d'enfants y a-t-il dans votre ménage?

- Aucun
- Un
- Deux
- Trois
- Quatre
- Cinq
- Six
- Sept
- Huit
- Neuf
- Dix ou plus
- Ne sait pas
- Préfère ne pas répondre

Q70. Êtes-vous ou un membre de votre ménage est-il...?

- Propriétaire de ce logement ou en train de le payer
- Locataire, même si aucun loyer en argent n'est versé
- Ne sait pas
- Préfère ne pas répondre

Q71. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété?

Si vous avez un diplôme qui provient d'un autre pays, choisissez son équivalent dans le système scolaire québécois.

- Études primaires ou moins
- Études secondaires partielles
- Diplôme d'études secondaires
- Diplôme ou certificat d'études d'une école de métier ou de formation professionnelle
- Diplôme d'un collège commercial
- Diplôme d'un cégep
- Diplôme universitaire de premier cycle (certificat, mineure, majeure, baccalauréat)
- Maîtrise, doctorat ou diplôme d'études supérieures
- Autre
- Ne sait pas
- Préfère ne pas répondre

Q72. Au cours des 12 derniers mois, quelle était votre situation professionnelle PRINCIPALE? [radio button]

- Travailleur (travailleuse) à temps plein
- Travailleur (travailleuse) à temps partiel (moins de 30 heures)
- Étudiant(e)
- Retraité(e)
- Personne tenant maison
- En congé parental
- Prestataire de l'assurance-emploi
- Prestataire de l'aide sociale
- En invalidité ou en arrêt maladie
- Autre
- Ne sait pas
- Préfère ne pas répondre

Q73. Pouvez-vous alors indiquer dans quelle catégorie se situe le revenu total approximatif de tous les membres du ménage, provenant de toutes les sources, avant impôt et autres retenues? [radio button]

N'oubliez pas d'inclure tous les montants tels que les prestations canadiennes pour enfants, les revenus de placement, etc.

- Moins de 10 000 \$
- De 10 000 \$ à moins de 20 000 \$
- De 20 000 \$ à moins de 30 000 \$
- De 30 000 \$ à moins de 40 000 \$
- De 40 000 \$ à moins de 50 000 \$
- De 50 000 \$ à moins de 60 000 \$
- De 60 000 \$ à moins de 80 000 \$
- De 80 000 \$ à moins de 100 000 \$
- De 100 000 \$ à moins de 120 000 \$
- De 120 000 \$ à moins de 140 000 \$
- 140 000 \$ et plus
- Ne sait pas
- Préfère ne pas répondre

FIN1 Merci, vous avez terminé le sondage!

Nous vous rappelons que vous pourriez être sollicité à nouveau dans quelques mois pour un deuxième questionnaire.

Avant de quitter, indiquez quelle carte-cadeau d'une valeur de 25\$ vous désirez recevoir.

Pharmaprix (applicable en magasin ou en ligne)

La Cordée, équipement de plein-air. (applicable en magasin ou en ligne.)
Leslibraires.ca, livres papier et numériques (applicable en magasin, chez librairie Côte-Nord à Sept-Îles, ou en ligne)

FIN2 Merci de votre participation!

Une fiche-synthèse des résultats de la recherche vous sera envoyée par courriel au courant de l'année.